

ФЕНОМЕН «QUORUM SENSING» У БАКТЕРИЙ

Ирмухамедова Насибахон Рустамовна

студентка 3 курса лечебного факультета EMU University (Ташкент,
Узбекистан)

Аннотация: Представление о бактериях как о простых и изолированных клетках постепенно уходит в прошлое. Сегодня становится очевидно, что они способны взаимодействовать друг с другом и действовать как единое сообщество, координируя свои функции в ответ на изменения окружающей среды. В основе этого лежит механизм *quorum sensing* — система химической сигнализации, позволяющая микроорганизмам «обмениваться информацией» и синхронно менять своё поведение. Достижение определённой концентрации сигнальных молекул запускает у бактерий целый ряд процессов: от образования биоплёнок до усиления факторов, связанных с их патогенностью. В результате микроорганизмы не просто выживают, а становятся более устойчивыми и эффективными в условиях взаимодействия с организмом хозяина. Особый интерес представляет возможность вмешательства в эту систему. Нарушение межклеточной коммуникации позволяет ослаблять патогенные свойства бактерий, не уничтожая их напрямую, что открывает новые подходы к борьбе с инфекциями, особенно на фоне роста устойчивости к антибиотикам. С учетом вышесказанного, *quorum sensing* можно признать не только как фундаментальный биологический процесс, но и как перспективное направление для разработки современных антимикробных стратегий.

Ключевые слова: *quorum sensing*, бактериальная коммуникация, аутоиндукторы, межклеточная сигнализация бактерий, биоплёнки, факторы вирулентности, регуляция экспрессии генов, бактериальные инфекции, ингибиторы *quorum sensing*.

Abstract: The notion of bacteria as simple, isolated cells is gradually becoming a thing of the past. Today, it is becoming clear that they are capable of interacting with one another and acting as a unified community, coordinating their functions in response to changes in the environment. At the heart of this lies the mechanism of *quorum sensing*—a chemical signaling system that allows microorganisms to “exchange information” and synchronously alter their behavior. Reaching a certain

concentration of signaling molecules triggers a whole range of processes in bacteria: from biofilm formation to the enhancement of factors associated with their pathogenicity. As a result, microorganisms do not simply survive, but become more resilient and effective when interacting with the host organism. Of particular interest is the possibility of intervening in this system. Disrupting intercellular communication allows for the attenuation of bacterial pathogenicity without directly destroying the bacteria, which opens up new approaches to combating infections, especially against the backdrop of growing antibiotic resistance. Given the above, quorum sensing can be viewed not only as a fundamental biological process but also as a promising avenue for the development of modern antimicrobial strategies.

Keywords: quorum sensing, bacterial communication, autoinducers, intercellular signalling in bacteria, biofilms, virulence factors, gene expression regulation, bacterial infections, quorum sensing inhibitors.

Annotatsiya: Bakteriyalarni oddiy, izolyatsiyalangan hujayralar deb hisoblash tushunchasi asta-sekin o'tmishga aylanmoqda. Endi ular bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashib, yagona jamoa sifatida harakat qilib, atrof-muhit o'zgarishlariga javoban funksiyalarini muvofiqlashtira olishlari aniq bo'lmoqda. Buning asosida quorum sensing — mikroorganizmlarga 'axborot almashish' va xatti-harakatlarini sinxron ravishda o'zgartirish imkonini beruvchi kimyoviy signal tizimi yotadi. Signal molekulalarining ma'lum bir konsentratsiyasiga erishilganda bakteriyalarda biofilm hosil bo'lishdan tortib ularning patogenlik omillarini kuchaytirishgacha bo'lgan butun jarayonlar to'plami boshlanadi. Natijada mikroorganizmlar nafaqat omon qoladi, balki mezbon organizm bilan o'zaro ta'sirda bo'lganda yanada chidamli va samarali bo'ladi. Ushbu tizimga aralashish imkoniyati ayniqsa qiziqarli. Hujayralararo aloqani buzish bakteriyalarning patogen xususiyatlarini bevosita yo'q qilmasdan zaiflashtirishga imkon beradi, bu esa ayniqsa antibiotiklarga qarshi ortib borayotgan chidamlilik fonida infektsiyalarga qarshi kurashishda yangi yondashuvlarni ochadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, quorum sensing nafaqat asosiy biologik jarayon, balki zamonaviy antimikrobial strategiyalarni ishlab chiqish uchun istiqbolli yo'nalish sifatida ham qaralishi mumkin.

Kalit so'zlar: kvorum sezgirlik, bakterial kommunikatsiya, autoinduktorlar, bakteriyalarda hujayralararo signallashuv, biofilmlar, virulentlik omillari, gen ifodasini tartibga solish, bakterial infektsiyalar, kvorum sezgirlik inhibitorlari.

Введение: Долгое время считалось, что бактерии функционируют как отдельные независимые клетки. Однако последние исследования показывают, что бактерии могут активно взаимодействовать друг с другом, согласованно изменяя свою активность [4].

Одним из ключевых способов такого взаимодействия является quorum sensing — процесс межклеточной передачи сигналов, регулирующий экспрессию генов в зависимости от плотности бактериальной популяции [1]. В ходе quorum sensing бактерии синтезируют и выделяют сигнальные молекулы — аутоиндукторы, концентрация которых увеличивается с ростом численности клеток. Когда концентрация этих молекул достигает определённого уровня, запускаются сигнальные процессы, которые активируют определённые гены и изменяют поведения всей бактериальной популяции [4]. Этот механизм позволяет бактериям согласованно осуществлять важные физиологические процессы, такие как образование биоплёнок, выработка факторов вирулентности, горизонтальный перенос генетического материала и взаимодействие с организмом хозяина [2;5]. Quorum sensing в настоящее время рассматривается как важный фактор, влияющий на патогенность микроорганизмов, и признается как возможная мишень для разработки новых противомикробных подходов [3;6;7].

Цель исследования: Проанализировать современные данные о системе quorum sensing у бактерий и рассмотреть её роль в регуляции экспрессии генов, формировании биоплёнок и развитии патогенности. Дополнительно оценить возможности применения ингибиторов quorum sensing в качестве новых антимикробных подходов.

Материалы и методы исследования: В данной работе проведено исследование современной научной литературы, посвящённой феномену quorum sensing.

Поиск публикаций осуществлялся в международных научных базах данных — PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library и Google Scholar с использованием ключевых слов: quorum sensing, bacterial communication, autoinducers, biofilm formation, virulence, antimicrobial strategies ([1], [2], [3], [4]).

В анализ были включены научные статьи, опубликованные в период с 2019–2025 гг., с особым акцентом на исследования последних пяти лет. При подборе источников учитывали их актуальность и наличие данных о механизмах quorum sensing, роли аутоиндукторов,

образовании биоплёнок и возможностях ингибирования QS в антимикробной терапии. В анализ включались только научные публикации с чётко описанной методологией и достоверными данными; нерезцензируемые источники и работы с недостаточно обоснованными результатами исключались ([3], [4], [5]). Для систематизации собранного материала были выделены основные этапы:

Изучались особенности quorum sensing у разных групп бактерий, включая основные сигнальные компоненты (LuxI/LuxR, AI-2 и другие аутоиндукторы) и их роль в регуляции экспрессии генов ([4], [5], [7]).

Анализировались физиологические процессы, которые контролируются системой QS, вместе с образованием биоплёнок, выработкой факторов, определяющих патогенные свойства бактерий, а также их способность приспосабливаться к условиям внешней среды на примере грамположительных и грамотрицательных бактерий ([1], [2], [5]).

Рассматривались различные способы изучения quorum sensing, включая использование биосенсорных штаммов, оценку биолюминесценции, кроме того методы, направленные на подавление QS с помощью малых молекул и химических соединений ([2], [3], [6]).

Оценивались возможности подавления системы QS и подходы, направленные на нарушение взаимодействия между бактериями, что позволяет снижать их патогенные свойства и препятствовать развитию антибиотикорезистентных форм ([3], [4], [6]).

Основное внимание было сосредоточено на сопоставлении и обобщении данных из научных обзоров и оригинальных исследований. Это позволило выделить ключевые выводы и показать современное представление о quorum sensing, а также определить направления его дальнейшего изучения ([1], [3], [5]).

Результаты и обсуждение: Проведенный анализ современной литературы показывает, что система quorum sensing (QS) играет важную роль в межклеточном взаимодействии бактерий, благодаря которому они могут действовать согласованно в зависимости от плотности популяции. Сигнальные молекулы QS, такие как N-ацилгомосеринлактоновые соединения у грамотрицательных бактерий, олигопептиды у грамположительных, а также AI-2, широко распространены и участвуют в регуляции различных физиологических

процессов. По данным исследований последних лет, системы QS обеспечивают более согласованную экспрессию генов, связанных с образованием биоплёнок, продукцией факторов вирулентности, обменом генетическим материалом, приспособлением к меняющимся условиям среды, включая дефицит питательных веществ и воздействие стрессовых факторов. Это подтверждает важную роль quorum sensing в развитии бактериальных инфекций [1;2].

В частности, при изучении QS у *Pseudomonas aeruginosa* было показано, что он включает несколько взаимосвязанных сигнальных путей, образующих сложную многоуровневую организацию. Эти сигналы регулируют активность генов, связанных с патогенными свойствами, метаболической адаптацией и устойчивостью к антимикробным препаратам, за счёт чего бактерии могут усиливать свои защитные свойства и лучше приспосабливаться к неблагоприятным условиям. Такая особенность делает quorum sensing перспективной целью для разработки новых подходов к лечению, направленных на нарушение взаимодействия между бактериями и снижение их вирулентности, ослабляя способность повреждать ткани и уклоняться от иммунной защиты, без прямого уничтожения самих клеток [4;5].

Образование биоплёнок, связанное с системой QS, остаётся одним из наиболее изученных феноменов, так как именно оно помогает бактериям защищаться от действия антибиотиков и иммунной системы организма. По данным последних исследований, quorum sensing регулирует все этапы формирования биоплёнок – от прикрепления клеток к поверхности (адгезии) до формирования зрелого микробного сообщества. Кроме того, QS взаимодействует с другими регуляторными механизмами, повышающими устойчивость бактерий за счёт формирования плотной биопленки, которая затрудняет проникновение антибиотиков и факторов иммунной защиты, следовательно повышается устойчивость бактерий к внешним воздействиям [2;3].

Отдельное внимание в современных исследованиях уделяется изучению quorum quenching – процессу, направленному на вмешательство в систему QS и подавление коллективного поведения бактерий. Нарушение передачи сигналов через аутоиндукторы рассматривается как эффективный способ контроля инфекций, особенно вызванных устойчивыми к антибиотикам

микроорганизмами. Экспериментальные данные показывают, что подавление QS сопровождается уменьшением активности генов, отвечающих за патогенные свойства бактерий, а также снижением способности к образованию биоплёнок [3;6].

Кроме того, данные современных геномных исследований указывают на большое разнообразие QS-систем и их изменчивость у разных групп бактерий. Изучение генетических особенностей и путей регуляции показывает, что работа этих систем тесно связана с условиями обитания микроорганизмов, их метаболизмом и способностью вызывать заболевание [5;7].

Отсюда видно, что quorum sensing занимает важное место в координации поведения бактериальных сообществ и играет значимую роль в развитии инфекционного процесса. На фоне увеличения устойчивости к антибиотикам всё более актуальным становится поиск новых подходов, направленных на подавление QS и нарушение передачи сигналов между бактериями [1;3;4;6].

Заключение: На сегодняшний день становится очевидно, что бактерии — это не просто отдельные клетки, а сложные организованные сообщества, способные координировать свои действия. Одним из ключевых элементов, обеспечивающих такую согласованность, является quorum sensing, благодаря которому микроорганизмы могут изменять свою активность в зависимости от численности популяции и условий окружающей среды.

С участием QS регулируются важные процессы, определяющие поведение бактерий: образование биоплёнок, выработка факторов, способствующих развитию инфекции, обмен генетическим материалом и приспособление к внешним воздействиям. Именно это делает бактерии более устойчивыми и позволяет им эффективно сохраняться в организме хозяина.

Особое значение приобретает возможность целенаправленного воздействия на эти процессы. Нарушение передачи сигналов между бактериями позволяет ослабить их способность вызывать заболевание, не уничтожая клетки напрямую. Такой подход выглядит особенно актуальным на фоне стремительного роста устойчивости к антибиотикам и открывает новые пути в разработке более безопасных и эффективных методов лечения. Перспективы дальнейших исследований связаны с более глубоким пониманием того, как именно бактерии обмениваются сигналами и как эти процессы

меняются в разных условиях. Это может стать основой для создания принципиально новых антимикробных решений.

Конфликт интересов: Отсутствует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Warriar A., Satyamoorthy K., Murali T. S. Quorum-sensing regulation of virulence factors in bacterial biofilm // *Future Microbiology*. — 2021. — Vol. 16. — P. 1003–1021. — DOI: 10.2217/fmb-2021-0021.
2. Wang Y., Bian Z., Wang Y. Biofilm formation and inhibition mediated by bacterial quorum sensing // *Applied Microbiology and Biotechnology*. — 2022. — Vol. 106. — P. 6365–6381. — DOI: 10.1007/s00253-022-12002-3.
3. Juszcuk-Kubiak E. Molecular aspects of the functioning of pathogenic bacteria biofilm based on quorum sensing (QS) signal-response system and innovative non-antibiotic strategies for their elimination // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2024. — Vol. 25, № 5. — Article 2655. — DOI: 10.3390/ijms25052655.
4. Das A., Biswas R., Najjar R., Thatharaju P., Biswas S., Mohan U. Quorum sensing in bacteria: insights into communication and inhibition strategies — a review // *Archives of Microbiology*. — 2026. — Vol. 208, № 4. — Article 157. — DOI: 10.1007/s00203-025-03590-2.
5. Zhang X., Zhang D., Zhou D. et al. A comprehensive review of the pathogenic mechanisms of *Pseudomonas aeruginosa*: synergistic effects of virulence factors, quorum sensing, and biofilm formation // *Frontiers in Microbiology*. — 2025. — Vol. 16. — Article 1619626. — DOI: 10.3389/fmicb.2025.1619626.
6. Quorum sensing inhibitors as therapeutics: bacterial biofilm inhibition // *Bioorganic Chemistry*. — 2023. — Vol. 136. — Article 106551. — DOI: 10.1016/j.bioorg.2023.106551.
7. Хайтович А. Б., Мурейко Е. А. Чувство кворума микроорганизмов как фактор патогенности // *Таврический медико-биологический вестник*. — 2018. — Т. 21, № 1.